

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

¹Иргашова Марипат Абдиназаровна, ²Рузметова Хилола Абдушориповна

¹старший преподаватель ТГПУ, ²к.п.н., доцент ТГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10981312>

Аннотация. В статье раскрыты особенности преподавания педагогических дисциплин в условиях цифровизации образования.

Ключевые слова: студент, цифровизация образования, педагогика, преподавание, условие, обучение, высшее образование.

Аннотация. Maqolada ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagogik fanlarni o'qitishning xususiyatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: talaba, ta'limni raqamlashtirish, pedagogika, o'qitish, holat, kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim.

Abstract. The article reveals the features of teaching pedagogical disciplines in the context of digitalization of education.

Keywords: student, digitalization of education, pedagogy, teaching, condition, training, higher education.

Целенаправленная и последовательная реализация задач, определённых руководством нашей республики прослеживается в выступлениях главы государства. К примеру, выступая 24 января 2020 года перед Олий Мажлисом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев, поставил задачу: «перейти к кредитно-модульной системе в высшем образовании. С этого года для 6 направлений педагогического образования определен 3-летний срок обучения».

Кроме того, глава государства сказал, что последовательное продолжение и выведение на новый, современный уровень начатой нами работы по развитию сферы науки и просвещения, воспитания нашей молодежи личностями, обладающими глубокими знаниями, высокой культурой и духовностью, формирования конкурентоспособной экономики будет способствовать развитию науки и просвещения.

В Постановлении Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева от 27 февраля 2020 года «О мерах по дальнейшему развитию сферы педагогического образования» [2] сказано о создании пяти педагогических вузах в регионах.

В настоящее время количество педагогических высших образовательных учреждений стало намного больше и качеству преподавания в данных образовательных учреждениях сегодня уделяется особое внимание.

Цифровизация всех сфер жизни студента существенно изменяет образовательный процесс. Многие традиционные методы и формы работы сегодня дополнены информацией с Интернета, где представлена не только учебная литература, но и огромная база готовых эссе, презентаций, докладов и рефератов по педагогической проблематике.

Студенты научились блестяще владеть средствами коммуникации, социальными сетями. Поэтому традиционные задания в виде докладов, рефератов, эссе, презентаций можно дополнить новыми формами заданий. Например, огромным потенциалом обладает учебное видео.

В настоящий момент в сети Интернет есть большое количество видеозаписей занятий по любым учебным дисциплинам. Это видео доступно для просмотра. Выполняя

упражнения по анализу видео, студенты многократно повторяют базовые категории понятийного аппарата педагогики, учатся их различать друг от друга, применять в практической деятельности. Это такие сложные понятия, как: содержание обучения, деятельность учителя, методы обучения, деятельность студентов, формы организации деятельности студентов, средства обучения, результаты обучения.

Опыт работы в вузе показал, что задания и критерии их оценки могут быть эффективно использованы для разработки заданий по дисциплине «Общая педагогика» и другим дисциплинам по подготовке будущих учителей.

Предлагаем примерную схему анализа урока:

1. Общая оценка урока: урок достиг цели, достиг частично, не достиг цели.
2. Оценка реализации принципов обучения (примеры).
3. Оценка технологий обучения (примеры).
4. Знание учителем своего класса, видение им места урока в системе других уроков.
5. Оценка каждого этапа урока. Анализ выбора методов обучения и, прежде всего, определение соответствия метода обучения содержанию, планируемыми результатам.
6. Оценка выбора форм организации учебно-познавательной деятельности:
 - 1) Оценка эффективности использования учебного времени.
 - 2) Оценка эффективности обратной связи на уроке.
 - 3) Оценка соблюдения правил безопасности, требований охраны труда на уроке.
 - 4) Логическое обобщение и ответ на вопрос, что способствовало достижению цели урока, оценка активности и проявления интереса обучающихся.
 - 5) Оценка проявления личностных качеств учителя на уроке.
 - 6) Выводы (в том числе и по выявлению затруднений в своей профессиональной деятельности).
 - 7) План изменений в собственной профессиональной деятельности на основе проведённого анализа [1].

Конечно, это сложное задание для студента, только познакомившегося с категориальным аппаратом педагогики. Поэтому первый анализ урока выполняется ими на практическом занятии совместно с преподавателем.

Для закрепления и повторения материала студенты выполняют анализ урока самостоятельно, выбирая себе видео из предложенных педагогом или сами находят и предлагают понравившееся им видео. Творческим заданием может быть работа по созданию учебного видео.

Современные студенты владеют широким спектром таких программ, установленных в телефонах и на компьютерах, и легко справляются с поставленной задачей. Они выбирают любую тему и создают видео-лекцию на эту тему. Владение информационными технологиями помогает студентам легко справиться с заданием. Так как сокурсники являются очень значимыми друг для друга в юношеском возрасте, они с интересом просматривают работы друг друга и повторяют перед экзаменом материалы курса общей педагогики.

Применение информационных технологий как инструментов для упражнений и создания творческих работ помогает вовлечь студентов в педагогический процесс, моделировать ситуации, в которых они реально могут продемонстрировать свои профессиональные компетенции, находясь при этом в стенах учебного заведения.

REFERENCES

1. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису от 24 января 2020 года // Народное слово. – Т., 2020. – 25 января. – С. 1-2.
2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию сферы педагогического образования» // Учитель Узбекистана. – Т., 2020. – № 9 (2612). – С. 1, 3.